

31. Filosofskij enciklopedicheskiy slovar' / Pod red. S.S. Averinceva, E.A. Arab-Ogly, L.F. Il'icheva [i dr.]. 2-e izd. M.: Sovetskaya enciklopediya, 1989. 815 s.

32. *Frolov D.P.* Slozhnostno-orientirovannaya povestka dnya dlya institucional'noj ekonomicheskoy teorii // *AlterEconomics*. 2023. T. 20. № 1. S. 110—126.

33. *SHmoller G.* Narodnoe hozyajstvo, nauka o narodnom hozyajstve i ee metody. Hozyajstvo, nrawy i pravo. Razdelenie truda. M.: Izd. K.T. Soldatenkova, 1902. 368 s.

34. *SHumpeter J.A.* Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, socializm i demokratiya. M.: Eksmo, 2007. 864 s.

С.Г. КОВАЛЕВ

Державность как парадигма теоретической экономики и стратегии воспроизводственной безопасности РФ*

Аннотация. В статье обоснована парадигма теоретического отражения России сквозь призму державного подхода, констатированы ее роль в мире и недержавность подходов трансформации 1990 гг., важность сохранения воспроизводственной безопасности.

Ключевые слова: парадигма, держава, теоретическая экономика, воспроизводство, безопасность России.

Abstract. The article substantiates the paradigm of theoretical reflection of Russia through the prism of the sovereign approach, states its role in the world and the non-state nature of the transformation approaches of the nineties, the importance of maintaining reproductive security.

Keywords: paradigm, power, theoretical economics, reproduction, security of Russia.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалек С.Г. Державность как парадигма теоретической экономики и стратегии воспроизводственной безопасности РФ // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 104—120. DOI:

УДК 330
ББК 65.в

Державность как парадигма экономической теории и практики

Экономическая наука многомерна: отличаются концептуальные подходы, содержание знания, уровни его фундаментальности — теоретическая экономика и прикладные экономики (обе одновременно и ветви экономической науки, и учебные дисциплины в образовательной программе среднего и высшего экономического образования). А сама экономика — это, прежде всего, практическая деятельность людей в ней занятых. Соответственно, отлично и восприятие реальной хозяйственной действительности — теоретическое либо прагматическое с позиции здравого смысла.

Можно выделить две особенности экономики — относительную строгость, целостность парадигм в рамках ее теоретических направлений как науки и эклектику как учебной дисциплины, а в целом ей присущ: 1) расплывчатый предмет и вариативное, концептуальное содержание; 2) не «до научность» — не до конца сложившаяся наука: то ли фундаментально — теоретическая, то ли прикладная, то ли вообще не наука, а отрасль практического знания, обыденного и здравого смысла описывающая хозяйственную деятельность и ее регулирование. А точнее все вместе. Названные особенности — родовые пятна самой экономической науки как единого онтологического и познавательного целого, соответственно они присущи и экономической теории, и теории национальной экономики России и истории экономических учений. Сложность еще в том, что хозяйственная деятельность это повседневная жизнь людей, практика обеспечения себя средствами существования, но одновременно это и познание: выявление на основе опыта закономерностей, выработка теории, а также это и личное практическое искусство ведения хозяйственной деятельности лиц, в ней занятых, и, наконец, это сознательное конструирование экономических моделей человеческой жизнедеятельности будущего, например, коммунизм К. Маркса.

Одновременное существование многих экономических теорий по поводу одного объекта — хозяйственной жизни общества,

но с разными предметами, смысловыми парадигмами и отличным содержанием — типично для всех наук об обществе. Отсутствие единого, общепринятого концептуального теоретического взгляда на экономику — это почва для расплывчатого, нечеткого очерчивания границ предмета, мировоззренческого плюрализма в его содержании, терминологической неоднозначности и сложности выстраивания систем экономической науки, особенно применительно к национальной экономике России (НЭР), переживающей трансформационный кризис. Она стоит перед дилеммой: либо заимствовать существующую современную западную парадигму экономического либерального рыночного равновесия, распространяемую на все планетарное сообщество, либо разрабатывать собственную парадигму — теорию хозяйственного воспроизводства суверенного общества.

Условно в истории мысли сформировались и выделились три концептуальных взгляда на экономическую деятельность и экономическую науку как ее отражение: 1) наука о хозяйстве; 2) наука об экономике; 3) наука о влиянии институтов на экономическую деятельность. В принципе, это частные аспекты более широкого явления — воспроизводства человеческого общества на основе его хозяйственной деятельности в природной среде, а применительно к России — ее державное воспроизводство.

На взгляд автора, в широком смысле слова предмет экономической науки — изучение закономерностей воспроизводства и регулирования человеческой жизни, протекающей на основе присвоения природных и производства (распределения, обмена, потребления) рукотворных благ, а также возникающих в ходе этих процессов социально-хозяйственных форм, отношений и их изменений. Данное определение охватывает весь спектр проблем экономической науки и ее многочисленные срезы, которые являются отдельными гранями постоянно воспроизводящейся жизни людей, осуществляемой за счет их трудовой активности. Соответственно, ранее приведенные взгляды (срезы) имманентно включены в предмет экономической науки, при этом они дополняют друг друга.

Хозяйственный аспект характеризует процесс производства благ как деятельностьный процесс трансформации материи в сложившихся социальных формах. Он включает средства производства

и предметы труда, труд предпринимателей, работников и производственно-логистический процесс как их материализация в создаваемом продукте; товарные блага как результат, а параллельно процесс распределения, обмена и потребления как ~~угаения~~ завершения единичного цикла в непрерывном деятельностном процессе. Названные процессы выступают как вечное основание жизни и воспроизводства общества, как точка перехода от присваивающего хозяйства к производящему и его последующей эволюции, как процесс взаимодействия человека и природы и взаимодействия человека и общества в процессах создания благ и их последующих метаморфоз.

Экономический аспект характеризует определенную фазу хозяйства, где первые скрипки в оркестре — человеческий эгоизм и личный интерес, частное обособленное производство, ориентация ~~мотивация~~ на рыночный результат — получение прибыли, отчуждение человека от средств производства, результатов труда, самого процесса труда и самого себя как социального индивида (превращение в «экономического человека»), скорость и рентабельность оборота капитала как критерий эффективности, конкуренция и ресурсные ограничения. В целом это ведет к отчуждению хозяйствования от хозяйства, к ликвидации хозяйства как первичной клеточки общества, к укоренению тотальной формы не природного, а общественного экономического и информационного (цифрового) принуждения.

Институциональный аспект характеризует влияние институтов (правил социального порядка и экономической «игры»: традиций, обыденных и правовых норм, мотиваций, силовых воздействий власти) общества на производственную, распределительную, потребительскую деятельность, целевое экономическое поведение индивидов и коллективов.

Выделенные воспроизводственные смыслы и срезы — это возможный принципиальный подход к предмету экономической науки для всех экономических формационных цивилизаций, но в последние двести лет, в эпоху капитализма, господствующая, преимущественная трактовка ее предмета — наука не о хозяйстве, а об экономике. И лишь изредка этот предмет рассматривается как хозяйство, а с XX в. — еще и как социально-хозяйственные институты

(старый институционализм, а с конца XX в. — новый институционализм как попытка синтеза неоклассики и институционализма), в последние десятилетия и как планетарный экономический глобализм.

Державный аспект: экономическая наука структурно включает в себя ~~еще~~ два очень важных предметных среза — национальную экономику и планетарную (глобальную) экономику. Внутри каждого из них, прежде всего в первом, можно также выделить хозяйственный, экономический и институциональный аспекты, причем все они составляют противоречивое единство и отрицание и дополнение друг друга.

В экономической науке (а она является одной из многих отраслей знания об обществе, изучающих его хозяйственную деятельность) важную роль играет мировоззрение самого исследователя, его приверженность тем или иным концептуальным парадигмам. А значит, ее методология сложнее — это не просто совокупность методов, а выражение общественной позиции исследователя, она подвержена влиянию мироощущения самого ученого, несет налет личного субъективизма, накладывающего отпечаток на теоретические построения. Причем мировоззрение основывается на реальной действительности, которую описывает ученый. Дело в том, что действительность отражается, воспринимается, пропускается через себя и формализуется конкретным человеком, имеющим собственные индивидуальные особенности: воспитание, образование и взгляды на то, как должно быть: каким должен быть мировой порядок и место собственной страны в нем, ее оптимальное социально-экономическое устройство. Отпечаток индивидуальности наложится даже при всей научной честности, непредвзятости и объективности ученого. А так как большинство людей пока еще не граждане мира, а жители конкретных стран, то интересы их бытия, страновое мировоззрение, наличие странового, а не общепланетарного патриотизма, выражаются в акцентах теоретического отображения действительности: либо со страновых, либо с глобальных позиций.

Соответственно, знание специфики методологии в общественных науках важно и потому, что она не только позволяет качественно проводить исследование и объективно выделять и оценивать реальный личный вклад ученого в науку, в постановку и реше-

ние экономических проблем, с которыми сталкивалось общество на протяжении своей многотысячелетней хозяйственной истории, но еще и позволяет оценивать глубинный смысл и протекающих процессов, и полученных научных результатов как с позиции существующих и господствующих мировоззренческих парадигм, так и с позиции парадигм не господствующих — в частности, державной парадигмы [1].

Формализованно процесс познания хозяйственной деятельности выглядит следующим образом:

$$\text{ОбП} \leftarrow \text{СбП} \rightarrow \text{РП} \rightarrow \text{Эп},$$

где СбП — субъект, познающий, изучающий хозяйственную деятельность; ОбП — объект, хозяйственная деятельность: она реальна, материальна; РП — результат познания: полученные практические и теоретические знания, их осмысление, проверка по критериям истинности; Эп — действие власти (экономическая политика) по регулированию хозяйственной деятельности.

Суть державной парадигмы в том, что она делает акцент на страновом подходе в исторических процессах, на страновом механизме, его воспроизводственный жизненный цикл: рождение —> гибель —> новое возможное возрождение, акцент на суверенности стран в условиях становления нового мирового порядка, на анализе глобальных процессов становления общепланетарного мира, с сохранением странового начала.

Державность как парадигму и принцип общественного знания нельзя сводить к национальной экономике. Парадигма как философская категория характеризует общепринятую группой исследователей теоретическую картину научного знания и методологию его получения и обоснования. Выражается как единство онтологии — предмета познания, гносеологии — методов и критериев истинности в познании, аксиологии — мировоззренческих ценностей и культуры ученых. Соответственно, державный подход — понятие не более широкое, рассматривает в целом страну, ее общество как державу (философско-исторический, мировоззренческий, политический, культурологический, правовой, экономический и внешний, планетарно-средовой ракурсы). Следовательно, предмет здесь не

только экономика, а более емкое по своему содержанию воспроизводство общества в целом, его воспроизводство как суверенной целостности, самосохраняющейся во внешней среде. В более узком смысле державный подход — это парадигмальный подход выработки теоретического знания об экономике как объекте познания в оболочке вышеназванных ракурсов, что означает раскрытие всей полноты внутренних и внешних условий его целостности: факторов, механизмов социально-экономического существования и развития, принципов сохранения себя во внешней среде. Учитывая, что экономика изучает общество, державность означает включение в круг ее анализа не только экономических, но и неэкономических аспектов и факторов становления и развития, включая и всю планетарную среду. Но не абстрактное включение (перечисление, рассмотрение факторов вообще, даже если берется страновой уровень), а действие конкретных факторов — в конкретное время в пространстве конкретной державы и в конкретной, именно для нее характерной и воздействующей именно на нее, на ее воспроизводство внешней среде.

Держава и страна — не тождество: не любая страна — держава, она больше, чем страна, является активным, системообразующим игроком миропорядка. Потеря державности может означать не просто превращение в одну из многих стран, но прекращение и самостоятельного странового существования. Державный подход — не чистый антагонист планетарному, не отрицает глобализм — ни как явление, ни как вектор социального развития, но он по-другому расставляет акценты: первичность и учет интересов стран (и не только стран Запада, но всех стран), и исходит из альтернативности вектора и форм глобализма — в интересах не меньшинства, а большинства, и не за их (или не только за их) счет. Державность для РФ означает оставаться крупной страной, обладающей могуществом удерживать свои владения и духовные концептуальные ценности [1].

Державность выражает пятистороннее единство:

1) державная государственность — государство и как властный субъект общества, и как правительственные институты ориентировано на национальные интересы страны и права собственных

граждан и их защиту в планетарном миропорядке, как процесс сохранения государства;

2) державная социальность — формирование странового общества как единой целостности с солидарными интересами, с историческими, культурными, мировоззренческими ценностями, в гармонии индивидуальности и коллективности;

3) державная ориентированность хозяйствования — примат собственных страновых экономических интересов над международными, включая частные интересы отечественных инвесторов, выводящих ценности в зарубежные активы, ориентация на благосостояние и повышения качества жизни населения и развитие реальной отечественной экономики;

4) державная субъектность — сохранение возможности быть активным, а не пассивным участником формирования нового экономического порядка, влияния на его архитектуру, обеспечения безопасности собственного державного воспроизводства исходя из собственных интересов;

5) державная объектность — обладание пространством собственного воспроизводства.

В России первенство в трактовке экономической науки как науки о державном хозяйстве принадлежит П.Б. Струве (1870—1844) и С.Н. Булгакову (1871—1944). Струве в работе «Хозяйство и цена» (1916) и в статье «Хозяйствование, хозяйство, общество» (1923) констатировал, что экономика построена на взаимосвязях, прежде всего ценовых, и хозяйственная организация общества как система (хозяйственный строй) — это многомерная совокупность хозяйств. Отсюда наличие трех его идеальных логических типов:

- 1) совокупность рядом стоящих единичных хозяйств;
- 2) взаимодействующие хозяйства как система;
- 3) общество как хозяйство.

Соответственно, хозяйство общества как целое — это не просто единичные части или их взаимодействие, а единство, составленное из частей, в общих интересах подчиненных целеполагающему управляющему центру [7].

Булгаков в работе «Философия хозяйства» (1912) показал атомизм и экономизм существовавшей в его время политической экономии (первичность «экономического человека») и предложил

более широкий ее формат — философию хозяйства, включающую в себя социально-институциональные, неэкономические факторы развития и благосостояния для всего общества. Он проводил аналогию экономики с организмом, целое первично по отношению к отдельным своим субъектам — хозяйство общества уже существует как основа для отдельных субъектных действий, и лишь оно определяет их смысл. В начале целое, оно первично, часть — вторична. В работе «Краткий очерк политической экономии» (1906) Булгаков определял российский капитализм как бюрократический тип промышленного капитализма, где самодержавная бюрократия заботится о своем интересе, властолюбии, престиже, а не об интересах народа [7]. В наше время названное концептуальное направление с державных хозяйственных позиций развивает Ю.М. Осипов тридцатилетним циклом работ по философии хозяйства (см. напр.: [8], а также журнал «Философия хозяйства» (1999—наст. время)).

На державную роль самодержавной власти в развитии хозяйства России указывал и К. Шторх в работе «Курс политической экономии или изложение начал, обуславливающих народное благосостояние» (часть первая — «Теория народного богатства», часть вторая — «Теория цивилизации») (1815), где в целом оценивал положительно наличие данного института в установлении порядка и обеспечении безопасности жителей. Шторх, в отличие от А. Смита, шире понимал производительный труд — не создание только вещественных благ, а создание и социальных благ. Заметим, что К. Маркс, позже, еще сузил понимание производительного труда при капитализме, перенес акцент на его характер — наемный труд, задействованный и эксплуатируемый в материальном производстве, создающий прибавочную стоимость для капиталиста путем создания вещественных благ и производственных услуг. Понимание Шторха, наоборот, намного шире. Так, во второй части своего трактата он представляет политэкономия как науку естественных законов, определяющих благоденствие народа. Последняя категория — иной сущности, нежели вещественное богатство, она шире — другой набор благ и иная их природа. Все блага он делил на внешние (материальные) и внутренне (нематериальные продукты природы и человеческого труда). К последнему типу Шторх относил здоровье, разум, знания, науки, свободные искусства, нравственность, рели-

гию, свободу, собственность, общественный порядок, безопасность. Труд, создающий данные блага, также производителен — обеспечивает жизнедеятельность людей и воспроизводство общества. При этом он разделял их ~~еще~~ на две группы: 1) способности людей и все, что служит непосредственно их развитию; 2) безопасность общества и досуг людей [7].

В рамках экономического среза, наиболее характерного для западной науки, державность присутствует, но закамуфлирована под оболочку частных интересов рыночного предпринимательства. В экономическом подходе также нет единства по поводу названия науки — политическая экономия, к экономике и ее предмету — причины и источники благосостояния народов и получения благ как вещественного выражения богатства общества (А. Смит, Дж.С. Миль); распределение богатства — произведенных благ и дохода (Д. Рикардо); формы и отношения производства нетоварных и товарных благ и их историческая эволюция (К. Маркс); рыночное поведение экономических субъектов в условиях ограниченности ресурсов, допускающее альтернативность их использования (Дж. Робинсон); инструментарий для успешной предпринимательской и государственной деятельности (Д. Кейнс).

Понимание политической экономии как отрасли знания и констатация наличия в ней различных систем (коммерческой, земледельческой) трактовки богатства и как средства существования, и как дохода народа, и как дохода государя, привнес в экономическую науку А. Смит (см. введение в первую главу его четвертой книги «Исследование о природе и причинах богатства народов») [9, 420].

Державный подход и в теории, и на практике был еще более присущ меркантилистам — А. Монкретьену, Дж. Стюарту и Р. Кантильону, — ставившим во главу угла державные интересы монархов, чем представителям школы А. Смита, пришедшим позднее. Последние сместили акценты в пользу интересов нового класса — буржуазии, замаскировав идею торговой экспансии как теорию абсолютных и сравнительных преимуществ. Например, А. Монкретьен, первым предложивший термин «политическая экономия», рассматривал ее не как науку, а как искусство управления хозяйством страны со стороны и для пользы королевской власти.

Державность как принцип развития страны и экономической деятельности изначально была присуща России (формально с 1721 г. — с принятия Петром Первым титула императора, а реально с Ивана Грозного). Идею важности наличия собственной державной экономики и политики в развитии страны, частично схожей с подходом испанских и французских меркантилистов, первыми высказали И.Т. Посошков и М.В. Ломоносов.

Кратко резюмируя исторический экскурс о понимании сути предмета и державности экономической науки, приведем слова И. Шумпетера, что она «не является строгой наукой, а скорее есть совокупность плохо упорядоченных и пересекающихся между собой областей знания» [10, 12]. Похожую мысль высказывает Л. Роббинс (1898—1984): единый предмет определить невозможно, пока наука не достигнет определенной стадии и не обнаружится единство тех проблем, которые она в состоянии решить.

Допустим тривиальный взгляд — взгляд здравого смысла. Экономика и хозяйство — близкие понятия, ведь оба этимологически первоначально отражали уровень домашнего (семейного) производства. Экономика отражала его с позиции земледельческой деятельности и появления товарообмена — это греческое слово, введенное Ксенофонтом для характеристики принципов рационального управления крупным аграрным имением, использующим рабовладельческий труд. Хозяйство отражало его с позиции скотоводческой деятельности — это арабское (тюркское?) слово, означающее хождение за скотом в кочевом обществе. Возможно, не научно, но верно. В современном русском языке слово «экономика» уже делает акцент на критерий эффективности деятельности, слово «хозяйство» шире — акцент не только на прибыльность, но и на социальной составляющую деятельности, ее традиции. Но в обоих случаях в современном понимании эти слова включают не только микроуровень — первичная клеточка, единичное хозяйство, но и макроуровень — народное хозяйство страны, экономика страны как целое, и глобальный уровень — мировое хозяйство, мировая экономика как синтетическая величина показателей страновых экономик и как новая планетарная единица, как новая формирующаяся целостность, растворяющая в себе национальные экономические границы. Но и страновой, державный уровень воспроизводства это такая же

реальность, как глобальный, его еще никто не упразднил, существуют суверенные страны и их национальные хозяйства.

Выделенные особенности трактовки и содержания экономической науки как многоаспектной дисциплинарной совокупности подчеркивают правомерность выделения державной парадигмы применительно к РФ.

Теория недержавного реформирования СССР-РФ и ее последствия

Игнорирование западной экономической теорией державной парадигмы (на словах, но не для практики в самих США), тотальное внедрение *economies* во всем мире, в том числе ~~активно-внедрялся~~ и в СССР в последние годы его существования, а затем и в РФ, негативно сказалось на развитии многих стран. Особенно наглядно это проявилось при разработке экономических реформ в СССР и постсоветском пространстве.

В конце 1980-х начале 1990 х гг. международными организациями, государственными, ведомственными и научными, а также отдельными учеными было написано множество программ, которые роднит несколько моментов:

1) без глубокой и тщательной идентификации реальной советской системы, ее состояния, они ратовали за переход к рынку, отличие концепций лишь в дозе — либо очень много рынка (программы радикальных демократов), либо мало рынка (программы ортодоксальных коммунистов);

2) они опирались на западные разработки по реформированию стран социалистического блока, в частности на программу МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР. («Экономика СССР. Исследование состояния экономики СССР по запросу участников Совещания в Хьюстоне» (1991)). В целом, исследования руководствовались иллюзией, что трансформация на пути к рыночной экономике автоматически обеспечит развитие. А это не так. В результате трансформация и развитие фактически отдалились друг от друга. Подробно вышеизложенное раскрыто автором в работе «Трансформация общественного производства СССР-Россия. Очерк теории». [4, 186—183; 2, 214].

Обходился вопрос, что СССР был не просто страной, а многонациональной и федеративной державой, и при этом крупнейшей мировой державой, а стремительный переход к рынку неизбежно разрывал существующие скрепы, провоцировал распад. Реальной теории трансформации, адекватной фактическим реалиям страны, а не иллюзорным и догматическим представлениям, разработано не было. Расплывчатое представление о процессе трансформации и отсутствие теории — коренная черта не только отечественной науки, но и западной, в ней подход к трансформации опирается на базовую школу классики и неоклассики (кейнсианство, институционалисты) [3, 139—142]. В целом западные доктрины трансформации не противоречили одна другой, а дополняли друг друга, работая на одну цель — демонтаж социализма СССР, хотя сами ученые зачастую ломали копья в борьбе за чистоту «идеи» трансформации и проводимой трансформационной политики, а многие искренне хотели помочь СССР, а затем и РФ.

Державная парадигма как стратегия воспроизводственной безопасности

С ранее высказанных позиций нужно подходить и к воспроизводственной безопасности страны, а это означает, что интересы отдельных групп не должны стоять выше интересов общества в целом. Можно вспомнить слова В.И. Ленина: интересы общества выше интересов класса. Важно рассматривать безопасность как своеобразный гомеостазис — удержания триады: изменчивость (способность системы развиваться), наследственность (способность сохранять преемственность при развитии), отбор (способ выбора из альтернатив определенной формы, наиболее приспособленной к сложившимся условиям, но не всегда самой прогрессивной) в русле системной целостности, системного развития [4, 93].

Необходимо, исходя из стратегических национальных целей на 25, 50, 75 лет, состояния международной среды, интересов ее субъектов в отношении России, их давления на Россию, определять конкретные пути, методы, этапы, механизмы, обеспечивающие достижение целей развития, а также национальную, в том числе экономическую, безопасность в процессе достижения целей. При этом надо выделять как текущие меры безопасности, обеспечивающие

стабилизацию, так и долгосрочные меры, обеспечивающие безопасность прорывного развития и национальные интересы страны в мире.

Отдельного внимания заслуживают вопросы санкций и импортозамещения, а также потенциал ориентации экспорта и импорта на технологические товары. Президентом России В.В. Путиным в Ново-Огарево на встрече с членами правительства и руководителями военно-промышленного комплекса 28 июля 2014 г. была поставлена амбициозная задача: освободиться от зарубежной зависимости по ключевым оборонным направлениям. Заявлена была самая серьезная для России задача с момента развала СССР [5, 73; 6].

Тем более сегодня, в условиях санкций, названная проблема стала еще более актуальной — освободиться от зависимости надо по еще более широкому кругу товарных позиций.

Санкции против РФ

Понятие санкций — (от лат. *sanctio* — строжайшее постановление) означает принудительное воздействие. В международных отношениях санкции — коллективные или односторонние меры, применяемые к странам международными организациями или другими государствами с целью исполнения политических требований.

С позиций международного права легитимны лишь санкции ООН, но наряду с ними западные страны, особенно США и ЕС в одностороннем порядке считают вправе налагать собственные экономические санкции. Такие санкции с февраля 2014 г. в нарастающем масштабе накладываются на РФ со стороны США, ЕС, Великобритании, Канады, Южной Кореи, Норвегии, Японии, других стран. Их цель — за счет затруднения экспортно-импортной деятельности, финансовых расчетов и движения средств, фактически тотальной экономической блокады принудить РФ исполнить волю Запада по его видению места и роли РФ: что ей можно и что нельзя в современном мире. По отношению к введению санкций против РФ страны мира разделились на четыре группы: иницируют и активно участвуют в санкциях; участвуют в единичных санкциях; не ввели, но блокируют обход санкции; не участвуют в санкциях. Виды санкций, примененных к России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, включают персональные меры против физических

лиц — руководства страны, парламентариев, крупных предпринимателей и членов их семей и меры против организаций, корпораций, банков, включая Центробанк, меры по запрету использования SWIFT, меры по закрытию воздушного пространства, морских портов, арест транспортных судов, лимитирование экспортных цен, использования фрахта судов и др.

РФ — лидер среди всех стран по количеству наложенных на нее санкций, она опередила Иран и по персональным, и по корпоративным, и по общестрановым санкциям. К настоящему времени против РФ введено 10 пакетов санкций, и ЕС (с конца мая 2023 г.) ввело одиннадцатый (в том числе против возможностей обхода санкций через третьи страны). Помимо экономической сферы, санкции затронули и другие области: права граждан, СМИ, культуру. В свою очередь РФ приняла ответные санкции по отношению к США, ЕС и ряду других стран.

Механизм противодействия санкциям — уход от них через третьи страны, развитие собственных производств, создание параллельной международной платежной системы.

Важнейшая проблема в таких условиях — это разработка концепции и параметрической модели общественного воспроизводства России и блока ее безопасности как ее части, с выделением срезов социальной, культурной, политической, экономической безопасности. В работе «Трансформация общественного производства СССР-Россия» мы рассмотрели основные атрибуты общественной безопасности: цель, уровень, сферы и области, опасности и субъекты, носители, параметры и индикаторы, последствия реализации опасности, механизмы предотвращения, приоритеты опасностей [4, 92—98]. Соответственно, державная безопасность имеет системную, социальную, воспроизводственную природу и направлена на сохранение целостности и развитие страны.

Литература

1. Ковалев С.Г. Державный суверенитет РФ: иллюзии и реальность // *Философия хозяйства*. 2023. № 6. С. 29—41.
2. Ковалев С.Г. Теория трансформационного прорывного развития России в глобализирующемся мире: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002.

3. Ковалев С.Г. Трансформация общественного производства СССР-РОССИЯ. Ч. 1. СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1996.
4. Ковалев С.Г. Трансформация общественного производства СССР-РОССИЯ. Ч. 2. СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1997.
5. Ковалев С.Г., Рыжова А.В. Неиндустриальное развитие России в условиях турбулентной-глобализирующегося мира: значимость и потенциальные возможности. СПб.: Изд. Sterhmedia, 2017.
6. Кузмин А., Романов А. Импортзамещение: реакция на угрозы или особый тип государственной стратегии // BIS Journal 2015. № 2 (17).
7. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. М.: Мысль, 2004—2005.
8. Осипов Ю.М. Философия хозяйства как особое знание-размышление (к 12-летию журнала-альманаха «Философия хозяйства») // Философия хозяйства. 2009. № 1. С. 27—53.
9. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2016.
10. Шумпетер И.А. История экономического анализа. В 3 ч. СПб: Наука, 2001.

References

1. Kovalev S.G. Derzhavniy suverenitet RF: illyuzii i real'nost' // Filosofiya khozyaystva. 2023. № 6. S. 29—41.
2. Kovalev S.G. Teoriya transformatsionnogo proryvnogo razvitiya Rossii v globaliziruyushchemsya mire: uchebnoe posobie. SPb.: Izd-vo SPbGUEF, 2002.
3. Kovalev S.G. Transformatsiya obshchestvennogo proizvodstva SSSR — ROSSIYA. CH. 1. SPb.: Izd. SPBUEF, 1996.
4. Kovalev S.G. Transformatsiya obshchestvennogo proizvodstva SSSR — ROSSIYA. CH. 2. SPb.: Izd. SPBUEF, 1997.
5. Kovalev S.G., Ryzhova A.V. Neindustrial'noe razvitie Rossii v usloviyakh turbulentnoy-globaliziruyushchegosya mira: znachimost' i potentsial'nye vozmozhnosti. SPb.: Izd. Sterhmedia, 2017.
6. Kuzmin A., Romanov A. Importozameshchenie: reaktsiya na ugrozy ili osobiy tip gosudarstvennoy strategii // BIS Journal 2015. № 2 (17).

7. *Mirovaya ekonomicheskaya mysl'. Skvoz' prizmu vekov. V 5 t.* М.: Mysl', 2004—2005.

8. *Osipov YU.M.* Filosofiya khozyaystva kak osoboe znanie-razmyshlenie (k 12-letiyu zhurnala-al'manakha «Filosofiya khozyaystva») // *Filosofiya khozyaystva*. 2009. № 1. S. 27—53.

9. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. М.: EKSMO, 2016.

10. *SHumpeter I.A.* Istoriya ekonomicheskogo analiza. V 3 ch. SPb: Nauka, 2001.

И.В. МАНАХОВА, В.Ю. ЕВТУХ

Цифровой протекционизм как направление экономической политики*

Аннотация. В статье раскрывается понятие цифрового протекционизма, его характерные особенности и отличительные признаки от классического протекционизма. Исследуются основные инструменты политики цифрового протекционизма и практика его применения в различных странах. Делается вывод, что в перспективе данное направление экономической политики будет активно развиваться для защиты информационного рынка и обеспечения экономической безопасности страны.

Ключевые слова: цифровой протекционизм, международная торговля, информационные данные, тарифные и нетарифные торговые барьеры.

Abstract. The article reveals the concept of digital protectionism, its characteristic features, and distinguishing features from classical protectionism. The main instruments of digital protectionism policy and the practice of its application in various countries are investigated. It is concluded that in the future this direction of economic policy will be active-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Манахова И.В., Евтух Ю.В. Цифровой протекционизм как направление экономической политики // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 120—132. DOI: